

MACRODIMENSÕES E INDICADORES CHAVES PARA A AVALIAÇÃO DE PERFORMANCE EM UNIVERSIDADE

MACRO-DIMENSIONS AND KEY INDICATORS FOR THE EVALUATION OF PERFORMANCE IN THE UNIVERSITY

Arole Joseph¹, Alequexandre Galvez de Andrade², Nélio Fernando dos Reis³

¹ Mestre em Administração pela UCP

² Doutor em Administração, Mestre em Gestão e Desenvolvimento Regional e Contador

³ Pós-doutorado, Doutorado e Mestrado em Engenharia de Produção pela UNIP, pesquisador internacional.

DOI: 10.5281/zenodo.7800293

Resumo:

O propósito dessa pesquisa foi uma análise sobre os indicadores chaves para avaliação de performance em universidades privadas. Assim, realizou-se um estudo sobre análise dos indicadores em 2022, período pós pandemia. O método utilizado foi a Lógica Paraconsistente Anotada Evidencial. Esta pesquisa tem natureza qualitativa e quantitativa, foi preparado um questionário com 49 questões baseado na bibliografia, usando a escala likert categórica de 1 a 5, sendo 1 para discordo totalmente até 5 concordo totalmente. Foram obtidas 16 respostas de junho a julho de 2022. Os resultados assinalam que para as instituições desenvolverem e manterem uma boa qualidade é preciso serem avaliadas periodicamente. Os indicadores mais utilizados no Mapa do Balanced Scorecard, dizem respeito ao índice de ocupação das salas de aula, satisfação dos clientes, infraestrutura adequada, processos de avaliação das instalações e segurança e treinamento dos colaboradores.

Palavras-chave: Avaliação em Universidades. Balanced Scorecard. Indicadores de Desempenho.

Abstract:

The purpose of this research was an analysis of key indicators for performance evaluation in private universities. Thus, a study was conducted on indicator analysis in 2022, post pandemic period. The method used was the paraconsistent logic Annotated Evidence. This research has qualitative and quantitative nature, a questionnaire was prepared with 49 questions based on the bibliographer, using the categorical Likert scale from 1 to 5, with 1 being strongly disagree to 5 strongly agree. were obtained 16 responses from June to July 2022. The results indicate that for institutions to develop and maintain good quality it is necessary to be evaluated periodically. The most used indicators in the Balanced Scorecard Map relate to the occupancy index of classrooms, customer satisfaction, adequate infrastructure, facilities evaluation processes and employee safety and training.

Keywords: Evaluation in Universities. Balanced Scorecard. Performance Indicators.

1 INTRODUÇÃO

O ensino à distância trouxe um avanço na quantidade de matrículas em instituições de ensino universitárias. Há um processo de democratização do ensino que também trouxe como perspectiva outras discussões com respeito à qualidade da formação, esta qualidade é avaliada pelos índices da educação superior como por exemplo a nota do Enade (Exame nacional de desempenho dos estudantes).

Neste processo de expansão, também surgem as reflexões e melhorias do sistema de gestão destas instituições. Os indicadores de desempenho são fundamentais para que por meio deles gestores possam tomar decisões, definir se o que foi planejado está de fato sendo executado e corrigir os planos. Esta ferramenta serve tanto para promover como para avaliar os gestores (GARRISSON, 2001).

Este estudo analisa os indicadores utilizados pelas instituições de ensino universitárias privadas, por meio da aplicação da Lógica Paraconsistente Anotada que é a lógica dos tomadores de decisão (REIS et al., 2019).

Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva e foi realizada por meio da consulta de especialistas, gestores em instituições desta natureza com experiência comprovada neste segmento.

Os indicadores assim como a Controladoria atendem aos interesses dos usuários internos e externos da organização que está inserida em um ambiente comparado ao da natureza, só que voltado para os negócios (PADOVEZE, 2008). Neste contexto, pergunta-se: Quais indicadores de desempenho são utilizados na gestão das universidades?

O segmento universitário provou um enorme crescimento em quantidade de matrículas bem como a forma como são oferecidas, em grande parte por meio da modalidade de Ensino à Distância (INEP 2017). Isto também trouxe desafios para a gestão destas organizações, muitas delas abriram capital o que impõe a apresentação de um conjunto de informações, tendo em vistas os critérios de transparência. Grande parte deste crescimento, ocorreu pela ampliação do financiamento estudantil.

Passado este período de crescimento e com a redução do financiamento, ocorreu um processo de fusão e aquisição no mercado e impôs que principalmente pequenas universidades tivessem uma gestão sistemática e integrada de todos os indicadores para que tomassem decisões mais assertivas para que as tornassem mais competitivas. Este estudo torna-se relevante a medida que desvela os indicadores apontados

pelos especialistas que levam a uma gestão que promova o crescimento das instituições universitárias de ensino.

Para coletar os dados foi desenvolvido um questionário, baseado em Kim e Kim (2018), aplicado por meio de google forms, com 49 perguntas, sendo 5 para identificar o perfil dos respondentes. Foram obtidas 16 respostas de especialistas. Os indicadores mais utilizados no Mapa do *Balanced Scorecard*, dizem respeito ao índice de ocupação das salas de aula, satisfação dos clientes, infraestrutura adequada, processos de avaliação das instalações e segurança e treinamento dos colaboradores.

Objetivo Geral: Analisar quais indicadores de desempenho são utilizados no processo de tomada de decisão em universidades privadas.

Objetivos Específicos: Descrever os indicadores no nível estratégico, tático e operacional; identificar os indicadores de desempenho que são aplicados na organização; comparar os indicadores de desempenho das organizações e analisar os resultados.

2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Avaliação das Universidades

A Avaliação Institucional é um instrumento, que contém o processo de acompanhamento contínuo das atividades e da implementação de mudanças necessárias à retomada da missão, proposta pela instituição. Ela Avalia o contexto escolar numa visão abrangente do processo educativo, de modo a permitir a identificação das fragilidades e potencialidades da unidade escolar, a fim de promover uma reflexão e discussão, com vistas à melhoria da qualidade social da educação.

A avaliação das Instituições de Educação Superior tem caráter formativo e visa ao aperfeiçoamento dos agentes da comunidade acadêmica e da instituição como um todo. Isto ocorre, em especial, quando conta com a participação efetiva de toda a comunidade interna e, ainda, com a contribuição de atores externos do entorno institucional. Nesses casos, a instituição constrói, aos poucos, uma cultura de avaliação, que possibilita uma permanente atitude de tomada de consciência sobre sua missão e as finalidades acadêmica e social (BRASIL, 2004).

Um sistema, uma instituição, um curso ou um programa de qualidade, seja em nível micro ou macro, passa a ser, pois, aquele ou aquela que consegue demonstrar ser capaz de cumprir com os requisitos, padrões ou critérios estabelecidos por essas agências ou organismos.

A avaliação institucional “tem como objeto instituições, sistemas e projetos ou políticas públicas” (BELLONI, 2000, p.40).

O sistema de avaliação do Ensino Superior brasileiro foi criado na década de 1990, estruturando-se em um Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras – PAIUB.

De acordo com Polidori et al. (2006, p.427), o programa “caracterizou-se como uma resposta ao movimento realizado pelas universidades públicas brasileiras, referente ao desafio de implantar um sistema de avaliação institucional que fosse centrado na graduação”

A iniciativa do PAIUB, na época, refletia essencialmente a necessidade de avaliação formativa das universidades, realizada a partir de suas especificidades para assegurar oportunidades de melhoria na qualidade institucional.

Em 2014 foram criadas diretrizes para Avaliação da Educação Superior por meio da Lei n.º 10.861, instituindo o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, que tem por base a melhoria da qualidade e a importância das atividades de cada instituição educacional (BRASIL, 2004).

Os processos avaliativos têm como foco acompanhar universidades para que garantam a qualidade tendo como eixos norteadores da avaliação, a autoavaliação e mecanismos externos de avaliação como pontua o artigo 31 da lei 10.861 (BRASIL, 2004).

Art. 31. Os processos avaliativos do SINAES, além do previsto no Art. 1º desta Portaria, subsidiarão o processo de credenciamento e renovação de credenciamento de instituições, e a autorização, o reconhecimento e a renovação de reconhecimento de cursos de graduação.

Esse novo sistema de avaliação Institucional se desenvolve em dois momentos:

- a) autoavaliação conduzida, pelas Comissões Próprias de Avaliação; e
- b) através de mecanismos de avaliação externa. Foram implantados alguns instrumentos de avaliação externa, como o Exame Nacional de Avaliação de Desempenho dos Estudantes – ENADE e os instrumentos de avaliação externa conduzidas pelas comissões de especialistas nomeadas pelo INPE/MEC que no início eram caracterizados por 10 dimensões e que atualmente foram transformadas em 5 eixos:

- I-Planejamento e Avaliação Institucional,
- II- Desenvolvimento Institucional,
- III-Políticas Acadêmicas
- IV-Políticas de Gestão e
- V-Infraestrutura Física

Eccles (2000), escreveu um artigo para a Harvard Business Review intitulado “*The performance measurement manifesto*” onde anunciava uma revolução na avaliação do desempenho, ao mesmo tempo em que previa que as empresas seriam obrigadas a repensar o modo como avaliavam o desempenho.

A nova realidade competitiva empresarial exigiu novos sistemas de mensuração, fazendo com que os executivos repensassem como mensurar o desempenho de suas empresas, utilizando cada vez mais critérios não-financeiros

2.2 Balanced Scorecard (BSC)

O BSC é uma ferramenta estratégica amplamente usada nas várias organizações privadas (KAPLAN, 2012), cujo foco é a conciliação entre os objetivos aparentemente conflitantes em uma estratégia geral (SMANDEK et al., 2010). Além de todo o conjunto de indicadores de desempenho financeiro, o BSC também oferece a mensuração de aspectos intangíveis (RAVAL; KANT; SHANKAR, 2019), bem como retrata a missão e a estratégia em objetivos e medidas, por meio de quatro perspectivas: financeira, do cliente, dos processos internos e do aprendizado e do crescimento (KAPLAN; NORTON, 1992).

O BSC é uma ferramenta capaz de conectar a estratégia organizacional com tarefas específicas dos colaboradores de uma empresa (ANTONSEN, 2014). Também apresenta, como grande vantagem, a mensuração dos fatores relacionados com a estratégia empresarial (PUNNIYA-MOORTHY; MURALI, 2008). Outro fato de destaque é que potencializa a execução do plano estratégico, seja ele simples ou complexo, de tal forma que são mensurados e recompensados adequadamente (KAPLAN; NORTON, 1996).

No BSC, os indicadores são derivados da visão e estratégia da organização relativamente a financeiro/não financeiro, a longo prazo/curto prazo, de liderança/de localização, interna/externa e pessoal/organizacional. Os indicadores são contrários uns aos outros para manter um equilíbrio. Com os indicadores equilibrados, a visão e estratégia da organização é comunicada e gerida.

Para Kim e Kim (2018) o BSC é uma medida de desempenho organizacional ferramenta em finanças, clientes, processos internos e perspectivas de aprendizagem e crescimento para ajudar uma organização alcançar as suas metas e objetivos (OLSON et al., 2002).

Segundo David Norton e Robert Kaplan O BSC é uma ferramenta estratégica que busca alinhar a missão e a visão da empresa com a estratégia implementada, e esse alinhamento consiste em quatro perspectivas: financeira, cliente, processos internos e aprendizagem/crescimento. A figura 1 as apresentam para um melhor entendimento.

Figura 1: Visão Estratégica e as Perspectivas

Fonte: Kaplan e Norton (1997)

2.2.1 Perspectiva Financeira

A perspectiva financeira evidencia os resultados almejados pela empresa, podem conter medidas como o Retorno do Investimento, Margem de Lucro, Preço/Lucro da ação, Lucratividade, ciclo operacional, ciclo financeiro e outras. Na perspectiva financeira, são necessárias ações para gerar imagem positiva aos investidores empresariais (CHAVAN, 2009), e são englobados indicadores e métricas relativos ao crescimento da receita, à redução de custos, à melhoria da produtividade e administração e riscos (KAPLAN; NORTON, 1996).

2.2.2 Perspectivas dos Clientes

A essência da perspectiva do cliente é a satisfação. Os indicadores podem ser tanto quantitativos como qualitativos. No caso das universidades poderia ser quantidade de matrículas, índice de retenção de estudantes,

satisfação que podem ser usadas diversas metodologias como por exemplo o indicador NPS (Net Promoter Score) que mede o quanto as pessoas podem ser promotoras ou detratoras de uma marca. Na perspectiva relacionada aos clientes, abrangem questões relativas à participação de mercado, à satisfação dos clientes, bem como indicadores sobre captação e retenção dos clientes (WILSON; HAGARTY; GAUTHIER, 2006).

2.2.3 Perspectiva dos Processos internos

Através dos processos, o BSC avalia o grau de inovação nos processos de gestão e a qualidade das operações (KAPLAN; NORTON, 1992). Estes podem ser compreendidos como um conjunto de atividades a serem realizadas que possuem entradas, processamento e saídas. As organizações possuem uma série de processos a serem executados. As empresas que aderem as normas da qualidade ISSO, devem fazer um mapeamento destes processos.

Em tese, se estiverem bem elaborados com foco na perspectiva da organização, trazem resultado financeiro. Várias medidas podem ser utilizadas, como *compliance*, revisar processos, alterá-los e outros.

2.2.4 Perspectiva do Aprendizado e Crescimento

Essa perspectiva do BSC tem por objetivo trabalhar no aprendizado da empresa, como o próprio nome sugere. Ela representa o conhecimento e a experiência necessários para que a empresa atinja suas metas e, assim, cresça cada vez mais.

Vale ressaltar que, para que todos os objetivos que foram listados até aqui sejam alcançados, precisamos de pessoas. E de pessoas boas, preparadas para o mercado e alinhadas à cultura da sua empresa.

Para Agostino e Arnaboldi (2012), a importância do BSC reside em escolher quais as características e como avaliar o desempenho organizacional por meio dos indicadores-chave de desempenho (KPI's).

2.3 Indicadores Chave de Performance

Apontado Francischini (2017, p. 6) “indicadores são medidas qualitativas ou quantitativas que mostram o estado de uma operação, processo ou sistema.” Ainda segundo o autor, “indicadores são medidas que mostram a comparação do que foi realizado pela operação em relação a uma expectativa ou objetivo. [...] indicadores apontam, mas não resolvem problemas.

Indicadores são um dos pilares para a origem da estratégia de um negócio. Em síntese, depois de determinar as metas e os objetivos no planejamento estratégico, os indicadores são um dos passos mais importantes para seu alcance.

Os indicadores de desempenho podem ser definidos como os valores físicos que são utilizados para medir, comparar e gerir o desempenho organizacional global (GOSSELIN 2005).

Para o Tribunal de Contas da União -TCU (2000), o indicador é um número, percentagem ou razão que mede um aspecto do desempenho com a finalidade de comparar essa medida com metas preestabelecidas. Segundo Drucker (2000) não se gerencia o que não se pode medir. Fernandes (2004, p.3), afirma que:

a tarefa básica de um indicador é expressar, da forma mais simples possível, uma determinada situação que se deseja avaliar. O resultado de um indicador é uma fotografia de dado momento, e demonstra, sob uma base de medida, aquilo que está sendo feito, ou o que se projeta para ser feito (FERNANDES, 2004, p.3)

Os KPIs são ferramentas de gestão largamente utilizadas por empresas do mundo todo para medir e avaliar o desempenho de seus processos e gerenciá-los da maneira mais eficaz e eficiente possível, visando à conquista das metas e objetivos previamente estipulados pelas Instituições (MPSP, 2017, p.8).

Os KPIs podem ser representados pela combinação de um ou mais indicadores, representando um conjunto de medidas focadas nos aspectos mais determinantes para o desempenho satisfatório e atingimento dos objetivos organizacionais.

Não há muitas evidências acadêmicas e científicas no Brasil sobre utilização de indicadores de desempenho em universidades. Um estudo Coreano de Kim et al. (2018) em universidades da Coreia, aponta para os indicadores chaves para a gestão destas instituições, classificando-os no contexto do BSC

3 METODOLOGIA

A metodologia está baseada na abordagem quantitativa e qualitativa, sendo de caráter exploratória, onde foram utilizadas: a técnica da Lógica Paraconsistente Anotada Evidencial para análise dos dados entre especialistas gestores de universidades. o teste de Kruskal-Wallis para comparar as respostas entre as faixas etárias e a correlação de Spearman para construir o Mapa estratégico por meio do Balanced Scorecard.

Segundo Lakatos (1990) a classificação obedece a determinadas divisões como interesses, objetos de estudo, situações, dependendo do enfoque de cada autor. Esta pesquisa tem caráter exploratório, que permite descobrir relações existentes entre os componentes (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2010).

A técnica, que se refere à parte prática que toda ciência se utiliza, será o estudo baseado em sistemas especialistas, por meio da Lógica Paraconsistente Anotada Evidencial, que leva em consideração na mesma proposição graus de crença e falsidade (ABE; COSTA, 1992).

A lógica paraconsistente segundo os autores supracitados, tem como essência admitir graus de verdade e falsidade na mesma proposição, para processo decisório mostra-se adequada, pois ao simular uma decisão trabalha-se com cenários ou proposições que podem ter opiniões diversas entre os especialistas.

Embora utilize de fórmulas matemáticas para identificar o grau de certeza e contradição das proposições, trata-se de uma abordagem qualitativa esculpida na teoria da complexidade e sendo amplamente utilizada na inteligência artificial e no aprendizado de máquinas (ANDRADE, AMORIM e REIS, 2021).

No que tange o aspecto quantitativo deste estudo, utilizou-se a comparação entre as faixas etárias dos respondentes pela aplicação do teste não paramétrico de Kruskal-Wallis e a Correlação de Spearman na construção do Mapa Estratégico.

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Participaram do estudo 17 pessoas, sendo uma retirada da análise pois os dados de identificação estavam incompletos. Destes 7 (43,9%) foram mulheres e 9 (56,3%) homens. Estes percentuais estão muito próximos da característica populacional Brasileira no que diz respeito a gênero. A Tabela 1 apresenta a distribuição dos participantes por Gênero

Tabela 1: Participantes da Pesquisa por Gênero

Gênero		Frequência	Porcentagem	Porcentagem acumulativa
Válido	Feminino	7	43,8	43,8
	Masculino	9	56,3	100,0
	Total	16	100,0	

Fonte: Elaboração Própria, 2022

A faixa etária é homogênea, exceto pela faixa de 25 a 30 anos que representa 6,3% do total com um respondente, as demais apresentam individualmente 31,3%. Isto demonstra que os respondentes possuem uma faixa etária mais sênior. A Tabela 2: Apresenta a faixa etária.

Tabela 2: Faixa Etária

Faixa Etária	Frequência	Porcentagem	Porcentagem acumulativa
25-30	1	6,2	6,2
31-40 anos	5	31,3	37,4
41 a 50 anos	5	31,2	68,7
acima de 50 anos	5	31,3	100
Total	16	100	

Fonte: Elaboração Própria, 2022

A cidade com maior participação foi a de Manaus, com 6 participantes correspondendo a 37,5% do total, e 25% (4) não quiseram responder a cidade, os demais estão distribuídos de forma heterogênea entre Feira de Santana, Garanhuns e João Pessoa. A Tabela 3, apresentam os dados por Cidade.

Tabela 3: Distribuição por Cidade

Cidade	Frequência	Porcentagem	Porcentagem acumulada
Feira de Santana	1	6,3	6,3
Garanhuns	1	6,3	12,5
João Pessoa	1	6,3	18,8
Manaus	6	37,5	56,3
Não Quiseram se Identificar	4	25	81,3
Niterói	1	6,3	87,5
Rio de Janeiro	1	6,3	93,8
São Luís	1	6,3	100
Total	16	100	

Fonte: Elaboração Própria, 2022

Quanto à Região do Brasil, a maioria é da região norte e nordeste do Brasil, representando 87,5% do total. A Tabela 4 apresenta os dados.

Tabela 4: Distribuição por Estado

Estado	Frequência	Porcentagem	Porcentagem acumulada
Amazonas	6	37,5	37,5
Bahia	1	6,3	43,8
Maranhão	1	6,3	50
Não Quiseram se Identificar	4	25	75
Paraíba	1	6,3	81,3
Pernambuco	1	6,3	87,5
Rio de Janeiro	2	12,5	100
Total	16	100	

Fonte: Elaboração Própria, 2022

A maior parte dos participantes foram do segmento administrativo, com 5 pessoas (31,3%), seguidos de professores com 4 participantes (25%), diretores, gerentes e outros com participação individual de 12,5% (2) e por fim assistente social com 6,3% (1). A tabela 5 apresenta a distribuição por segmento de atuação.

Tabela 5: Distribuição por Cargo

Cargo	Frequência	Porcentagem	Porcentagem acumulada
Administrativo	5	31,3	31,3
Assistente Social	1	6,3	37,5
Diretor	2	12,5	50
Gerente	2	12,5	62,5
Outros	2	12,5	75
Professor	4	25	100
Total	16	100	

Fonte: Elaboração Própria, 2022

Para avaliar a consistência interna do questionário foi adotado o Alfa de Cronbach, valores acima de 0,9 apontam para uma consistência quase perfeita, nesta pesquisa o indicador foi de 0,981, conforme a tabela 6.

Tabela 6: Alfa de Cronbach

Alfa de Cronbach	N.º de itens
,981	44

Fonte: Elaboração Propria, 2022

A fim de avaliar se há diferença de utilização de indicadores pelo fator idade, conforme hipótese aventada, foi utilizado o teste de kruskal Wallis. Para Junior Cabral e Lucena (2020).

O “teste não paramétrico proposto por Kruskal-Wallis é análogo ao teste F utilizado na Análise de Variância (ANOVA), entretanto para a aplicação da ANOVA deve-se atender os pressupostos de normalidade, independência e homocedasticidade, o teste H de Kruskal-Wallis (HKW) não impõe qualquer restrição sobre a comparação. Neste trabalho optou-se utilizar o teste HKW, em função de que a hipótese da distribuição de normalidade dos dados ter sido rejeitada a 1% de significância estatística, verificada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov (valor-p)”

Os Testes não paramétricos são baseados em medianas, já os testes paramétricos são baseados em Média, Variância e desvio padrão. Desta forma em amostras pequenas com 16 pessoas, tem-se que os testes serão não paramétricos. Para avaliar este pressuposto, foi utilizado o teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk. As variáveis 11, e 16 apresentaram normalidade com $p > 0,05$. Todavia como as variáveis são categóricas variando de concordo totalmente para discordo totalmente, opta-se pelo teste não paramétrico de Kruskal-Wallis.

4.1 Hipótese: Influência da faixa etária no tipo de indicador utilizado.

- A faixa etária dos gestores exerce influência no tipo de indicador utilizado?

Todas as variáveis apresentaram $p > 0,05$, indicando que a hipótese nula foi confirmada, não há diferença por faixa etária. Os dados apresentam homogeneidade nas opiniões, o que torna bastante confiável a apuração dos dados pela Lógica Paraconsistente Anotada Evidencial.

4.2 Grau de Concordância

Os especialistas pontuaram de 1 a 5, sendo 1 para discordo totalmente até 5 concordo totalmente. Como já descrito neste estudo, os especialistas são pessoas selecionadas tendo em vista o grau acadêmico, cargo em que ocupa e conhecimento da área (REIS, 2014). A tabela 11 mostra a pontuação que foi dada pelos Participantes de cada indicador dos grupos (Perspetiva), usando a escala de Libert; sabendo que as “P” representam os Participantes.

Tabela 7: Grau de Concordância – Lógica E τ

Grupo	Variável	Frequência																Entre (r)			Índice (Gcert)			Decisão						
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	1	2	3	4	5	Σ		Dp	Cp	Σ	μ_1	μ_2	G _{cert}
Financeiro	Fin9	2	4	4	3	3	2	5	5	5	3	5	3	1	4	5	5	1	2	4	3	6	16	5,0	11,0	16	0,69	0,31	0,38	Dúvida
Financeiro	Fin10	5	4	4	4	2	1	4	5	5	3	5	4	5	4	5	3	1	1	2	6	6	16	3,0	13,0	16	0,81	0,19	0,63	Viável
Financeiro	Fin11	4	5	4	4	3	1	5	5	5	3	5	5	4	5	5	1	0	2	4	9	16	2,0	14,0	16	0,88	0,13	0,75	Viável	
Financeiro	Fin12	4	4	4	5	3	2	5	5	5	3	5	5	4	4	4	0	1	2	6	7	16	2,0	14,0	16	0,88	0,13	0,75	Viável	
Financeiro	Fin13	1	4	4	4	3	2	4	5	5	3	3	4	5	3	5	5	1	1	4	5	5	16	4,0	12,0	16	0,75	0,25	0,50	Dúvida
Financeiro	Fin14	1	5	4	4	3	2	4	5	5	3	3	4	5	4	5	4	1	1	3	6	5	16	3,5	12,5	16	0,78	0,22	0,56	Dúvida
Financeiro	Fin15	4	4	4	4	3	2	5	5	5	3	3	4	5	5	5	4	0	1	3	6	6	16	2,5	13,5	16	0,84	0,16	0,69	Viável
Financeiro	Fin16	5	5	4	5	3	2	4	5	5	3	5	3	5	5	5	5	0	1	3	2	10	16	2,5	13,5	16	0,84	0,16	0,69	Viável
Financeiro	Fin17	5	4	4	5	3	2	4	5	5	3	5	3	5	4	5	5	0	1	3	4	8	16	2,5	13,5	16	0,84	0,16	0,69	Viável
Financeiro	Fin18	4	3	4	3	3	2	4	5	5	3	5	4	5	3	5	4	0	1	5	5	5	16	3,5	12,5	16	0,78	0,22	0,56	Dúvida
Total		35	42	40	41	29	18	44	50	50	30	44	39	46	40	49	44	5	10	31	47	67	160	30,5	129,5	160	0,81	0,19	0,62	Viável
Cliente	CI19	5	3	5	4	3	2	5	5	5	3	5	3	5	4	4	0	1	4	3	8	16	3,0	13,0	16	0,81	0,19	0,63	Viável	
Cliente	CI20	5	4	4	4	3	2	5	5	5	3	5	3	5	5	5	5	0	1	3	3	9	16	2,5	13,5	16	0,84	0,16	0,69	Viável
Cliente	CI21	5	5	5	4	2	3	5	5	5	3	5	3	5	4	5	5	0	1	3	2	10	16	2,5	13,5	16	0,84	0,16	0,69	Viável
Cliente	CI22	5	3	5	4	2	5	4	5	5	3	5	3	5	4	5	5	0	1	3	3	9	16	2,5	13,5	16	0,84	0,16	0,69	Viável
Cliente	CI23	5	3	5	4	2	5	5	5	5	3	5	3	5	5	5	5	0	1	3	1	11	16	2,5	13,5	16	0,84	0,16	0,69	Viável
Total		25	18	24	20	12	17	24	25	15	25	15	25	23	24	24	0	5	16	12	47	80	13	67	80	0,84	0,16	0,68	Viável	
Aprendizagem	APD24	5	5	5	4	2	2	5	5	5	3	5	3	5	5	5	5	0	2	2	1	11	16	3,0	13,0	16	0,81	0,19	0,63	Viável
Aprendizagem	APD25	5	5	5	3	3	2	5	5	5	5	5	3	5	4	5	5	0	1	3	1	11	16	2,5	13,5	16	0,84	0,16	0,69	Viável
Aprendizagem	APD26	5	5	5	4	2	5	5	5	5	3	5	3	5	5	5	5	0	1	2	1	12	16	2,0	14,0	16	0,88	0,13	0,75	Viável
Aprendizagem	APD27	5	5	5	4	2	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	0	1	0	3	12	16	1,0	15,0	16	0,94	0,06	0,88	Viável
Aprendizagem	APD28	5	3	5	4	2	2	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	0	2	2	1	11	16	3,0	13,0	16	0,81	0,19	0,63	Viável
Aprendizagem	APD29	4	5	5	4	2	5	5	5	5	3	5	4	5	5	5	5	0	1	1	3	11	16	1,5	14,5	16	0,91	0,09	0,81	Viável
Aprendizagem	APD30	5	5	5	4	2	5	5	5	5	3	5	4	5	5	5	5	0	1	1	2	12	16	1,5	14,5	16	0,91	0,09	0,81	Viável
Total		34	33	35	27	15	26	35	35	35	27	35	24	35	34	35	34	0	9	11	12	80	112	14,5	97,5	112	0,87	0,13	0,74	Viável
Processos Internos	PINT31	5	5	4	4	2	5	5	5	5	3	5	3	5	4	5	5	0	1	2	3	10	16	2,0	14,0	16	0,88	0,13	0,75	Viável
Processos Internos	PINT32	5	5	4	5	2	2	5	5	5	3	5	5	5	4	4	5	0	2	1	3	10	16	2,5	13,5	16	0,84	0,16	0,69	Viável
Processos Internos	PINT33	5	3	5	5	3	5	5	5	5	3	5	5	5	4	5	5	0	0	3	1	12	16	1,5	14,5	16	0,91	0,09	0,81	Viável
Processos Internos	PINT34	5	5	4	5	2	5	4	5	5	3	5	3	5	4	5	5	0	1	2	3	10	16	2,0	14,0	16	0,88	0,13	0,75	Viável
Processos Internos	PINT35	5	5	4	4	2	5	5	5	5	3	5	5	4	4	5	0	1	1	4	10	16	1,5	14,5	16	0,91	0,09	0,81	Viável	
Processos Internos	PINT36	5	3	5	4	2	5	5	5	5	3	5	4	5	5	5	5	0	1	2	2	11	16	2,0	14,0	16	0,88	0,13	0,75	Viável
Processos Internos	PINT37	5	3	5	4	2	5	5	5	5	3	5	4	5	4	3	0	1	3	3	9	16	2,5	13,5	16	0,84	0,16	0,69	Viável	
Processos Internos	PINT38	5	5	5	4	2	5	4	5	5	3	5	2	5	4	5	5	0	2	1	3	10	16	2,5	13,5	16	0,84	0,16	0,69	Viável
Processos Internos	PINT39	5	5	5	2	2	5	5	5	5	3	5	3	5	5	5	5	0	2	2	0	12	16	3,0	13,0	16	0,81	0,19	0,63	Viável
Processos Internos	PINT40	3	5	4	4	2	2	5	5	5	3	5	3	5	5	5	5	0	2	3	2	9	16	3,5	12,5	16	0,78	0,22	0,56	Dúvida
Processos Internos	PINT41	5	5	4	4	2	2	5	5	5	5	5	3	5	4	5	5	0	2	1	3	10	16	2,5	13,5	16	0,84	0,16	0,69	Viável
Processos Internos	PINT42	5	4	4	4	3	2	4	5	5	5	5	4	3	4	4	5	0	1	2	7	6	16	2,0	14,0	16	0,88	0,13	0,75	Viável
Processos Internos	PINT43	3	5	4	4	3	2	5	3	5	3	5	3	5	5	4	0	1	5	3	7	16	3,5	12,5	16	0,78	0,22	0,56	Dúvida	
Processos Internos	PINT44	5	3	5	4	3	2	5	5	5	3	5	2	5	4	5	0	2	3	2	9	16	3,5	12,5	16	0,78	0,22	0,56	Dúvida	
Processos Internos	PINT45	5	5	5	4	3	2	5	5	5	3	5	2	5	5	5	5	0	2	2	1	11	16	3,0	13,0	16	0,81	0,19	0,63	Viável
Processos Internos	PINT46	5	5	5	4	3	1	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	1	1	1	1	12	16	2,5	13,5	16	0,84	0,16	0,69	Viável
Processos Internos	PINT47	5	5	5	4	3	5	5	5	5	3	5	4	5	5	5	0	0	2	2	12	16	1,0	15,0	16	0,94	0,06	0,88	Viável	
Processos Internos	PINT48	5	3	4	4	3	3	5	3	5	3	3	4	5	3	5	5	0	0	7	3	6	16	3,5	12,5	16	0,78	0,22	0,56	Dúvida
Processos Internos	PINT49	5	5	5	4	3	5	5	5	5	3	5	4	5	5	5	5	0	0	2	2	12	16	1,0	15,0	16	0,94	0,06	0,88	Viável
Processos Internos	PINT50	5	4	5	4	3	3	5	5	5	3	5	3	5	5	5	5	0	0	4	2	10	16	2,0	14,0	16	0,88	0,13	0,75	Viável
Processos Internos	PINT51	5	5	4	4	3	3	5	5	5	3	5	2	5	2	5	5	0	2	3	2	9	16	3,5	12,5	16	0,78	0,22	0,56	Dúvida
Processos Internos	PINT52	5	5	4	5	3	1	5	5	5	3	5	3	5	4	5	5	1	0	3	2	10	16	2,5	13,5	16	0,84	0,16	0,69	Viável
Total		106	98	99	93	56	72	107	106	110	72	108	73	108	97	104	107	2	24	55	54	217	352	53,5	298,5	352	0,85	0,15	0,70	Viável

Fonte: Elaboração Própria, 2022

Para avaliar a efetividade do modelo entre os grupos do BSC, foram validados os grupos com os conectores OR que maximizam e AND para minimizar os scores com base na frequência de avaliação dos especialistas (REIS, 2014; ANDRADE, 2021). O Quadro 1 a seguir apresentam os grupos.

Quadro 1: Matriz QUPC

Fonte: Elaboração Própria, 2022

O Quadro 1 apresenta os eixos do Plano Cartesiano (0,85;0,50), isto indica que o modelo de indicadores é viável e está na região de quase verdade, indicando que os especialistas concordam com a utilidade dos indicadores para a gestão das universidades privadas

Para efetuar o mapa, os indicadores devem estar correlacionados ao menos com outro indicador dentro de cada perspectiva. Alguns indicadores estavam isolados, partindo do pressuposto do encadeamento do mapa como o apresentado por Aleixo et al. (2006), tem-se que os indicadores de aprendizagem que sustentam todo o BSC dizem respeito à segurança e gestão da força de trabalho, que está alinhado ao sistema informatizado de gerenciamento das instalações, qualidade do ambiente interno, nível de desempenho necessário e indicador de instalação. Os processos estão relacionados à adequação das instalações e a satisfação do cliente e por fim, isto corrobora para o atingimento dos indicadores de avaliação das instalações e custos de ocupação. O quadro 2, demonstra o Mapa Estratégico do BSC.

Quadro 2: Mapa Estratégico

Fonte: Elaboração Própria, 2022

Nota-se um foco em termos de finanças na ocupação, em uma instituição de ensino cuja capacidade seja de 1 mil alunos e esteja apenas com 500 alunos, parte-se da ideia de que há uma ociosidade de 50%, isto implica em dizer que pode estar relacionada a insatisfação dos estudantes, por questões de infraestrutura, qualidade, baixo desempenho da instituição. O Mapa mostra que estes elementos devem estar sendo trabalhados dentro da estratégica para que se aumente a ocupação e conseqüentemente reduzam os custos de ociosidade das instalações.

Destaca-se que o segmento de serviço, tem uma característica especial. Um excesso de ociosidade em um período não pode ser recuperado em outro. Em suma equivale a dizer que a cadeira vazia no dia de hoje, é uma receita a menos e um aumento no custo de ocupação desta instituição.

5 CONCLUSÃO

A finalidade desse trabalho foi analisar os indicadores de desempenho para avaliação de performance em universidades privadas. Nesse Contexto Foram formuladas três hipóteses para este estudo.

Na hipótese H1. Quais indicadores são utilizados pelas organizações nos níveis estratégico, tático e operacional? Após a realização do Mapa do *Balanced Scorecard*, identificou-se que o indicador de aprendizagem vinculado à segurança e gestão da força de trabalho, apoia os processos internos, sistema informatizado, qualidade do ambiente interno, nível de desempenho institucional e indicador de desempenho das instalações, por sua vez estes processos estão interligados ao clientes através da adequação e segurança das instalações e satisfação do cliente, gerando resultado financeiro pela ocupação e avaliação das instalações.

Estes indicadores podem se sintetizar em dois pontos, treinamento dos colaboradores, garantia da adequação das instalações e aumento do índice de ocupação das salas de aula.

Na hipótese H2, qual conjunto de indicadores são válidos a luz da Lógica Paraconsistente Anotada Evidencial? O $G1n$ de 0,85 e $G2n$ de 0,50, encontram-se em uma região de quase verdade, validando assim o modelo para aplicação em universidades privadas.

Em H3, a faixa etária dos gestores exerce influência no tipo de indicador utilizado? O teste demonstrou que $p > 0,05$ para todas as variáveis, sendo assim há uma homogeneidade no uso dos indicadores para todas as faixas etárias.

REFERÊNCIAS

ABE, JAIR MINORO; COSTA, N. C. A. DA. **Fundamentos da lógica anotada**. Tese (Doutorado em Filosofia). 1992

ALEIXO, Danilo; HOLANDA, Lucyanno Moreira C de; ANDRADE, Elisabeth de Oliveira. A Elaboração do Mapa Estratégico como Forma de Medir o Desempenho organizacional: Um Estudo de Caso no SEBRAE Caruaru – PE. IN: 13, **SIMPEP**, Bauru, SP, 6 – 8 nov. 2006.

ANDRADE, Alequexandre Galvez de. **Cenários prospectivos para a inovação social**. Tese (Doutorado em Administração) – Universidad Columbia del Paraguay – PY. Assunção, 2021

ANTONSEN, Y. The downside of the balanced scorecard: a case study from norway. **Scandinavian Journal of Management**, v. 30, n. 1, p. 40-50, 2014.

APPOLINÁRIO, F.; ATLAS, (Ed.) **Dicionário de Metodologia Científica**. São Paulo: Atlas, 2007.

BELLONI, I. Avaliação institucional: um instrumento de democratização da educação. Linhas críticas, Brasília, DF, v. 5, n. 9, p. 7-30, jul./dez. 1998. Banker, R.D., Potter, G., Srinivasan, D., 2000. Um empírico investigação de um plano de incentivos que inclua não-financeiros medidas de desempenho. **The Accounting Review** 75, 65-92.

BELLONI, Isaura. A função social da avaliação institucional. In: DIAS SOBRINHO, José; RISTOFF, Dilvo Ilvo. **Universidade desconstruída: avaliação institucional e resistência**. Florianópolis: Insular, 2000.

BRASIL. **Sistema nacional de avaliação da educação superior (SINAES): da concepção à regulamentação**. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/component/content/270-programas-e-aco-es-1921564125/sinaes-2075672111/12303-sistema-nacional-de-avaliacao-da-educacao-superior-sinaes>

BRASIL. **Avaliação institucional; Escola de saúde pública de Ceará**. Disponível em: <https://ppp.esp.ce.gov.br/concepcoes-sobre-a-avaliacao-na-educacao/avaliacao-institucional/> acesso em 18 de jul.2022.

BRASIL. **Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)**. Censo da Educação Superior 2020: notas estatísticas. Brasília, DF: Inep, 2022.

BRASIL. 1976. **Lei 6.404 de 1976 – Lei das S.A.** Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/16404consol.htm>. Acesso em 01.06.22

BRASKAMP, L. A. & ORY, J. C. Assessing faculty work: Enhancing individual and institutional performance. San Francisco: **Jossey-Bass Publishers**, 1994.

DRUCKER, P. F. **As informações de que os executivos realmente precisam. In Medindo o desempenho empresarial**. São Paulo: Campus, 2000.

ECCLES, R. G. **Manifesto da mensuração do desempenho**. Rio de Janeiro: Campus, 2000. (Série Harvard Business Review)

FRANCISCHINI, A. S. N.; FRANCISCHINI, P. G. **Indicadores de desempenho: dos objetivos à ação - Métodos para elaborar KPIs e obter resultados**. Rio de Janeiro: Alta books, 2017.

GARRISON, RAY H; NOREEN, ERIC W. **Contabilidade Gerencial**. 9. Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2001

- GOSSELIN, M.: An empirical study of performance measurement in manufacturing organizations. *Int. J. Prod.Perform. Manag.* 54(5/6), 419–437 (2005)
- KAPLAN, Robert S.; NORTON, David P. **A estratégia em ação: balanced scorecard**. Rio de Janeiro: Campus, 1997.
- KAPLAN, Roberto S. The balanced scorecard: measures that drive performance the balanced scorecard: measures. **Harvard Business Review**, v. 70, n. 1, p. 71-79, 1992.
- KAPLAN, Roberto S. **Organização orientada para a estratégia**. Rio de Janeiro: [s.n.], 2000.
- KAPLAN, Roberto S. **Balanced Scorecard – indicadores que impulsionam o desempenho**. Rio de Janeiro: Campus, 2000b. (Série Harvard Business Review)
- KAPLAN, R. S.; ATKINSON, A.; YOUNG, S. M.; BANKER, R. D. **Contabilidade Gerencial**. São Paulo: Atlas, 2000
- KIM, Min Soo Kim Yujin; KIM, Jun Ha. Development of Key Performance Indicators for the Improvement of University Facility Management Services in Korea, **Journal of Asian Architecture and Building Engineering**, 17:2, 313-320, 2018
- LAKATOS, E. M; MARCONI, M. de A. **Técnicas de Pesquisa**. 2. ed. revista e ampliada. São Paulo: Atlas, 1990.
- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (MPSP), Manual de Indicadores de Desempenho, São Paulo, 2017
- PADOVEZE, C. L. **Manual de Contabilidade Básica**. São Paulo: Atlas, 2009
- POLIDORI, M. M.; MARINHO-ARAÚJO, C. M. M.; BARREYRO, G. B. SINAES: Perspectivas e desafios na avaliação da educação superior brasileira. **Ensaio: Avaliação de Políticas Públicas Educacionais**. Rio de Janeiro, v.14, n.53, p. 425-436, out./dez. 2006.
- REIS, N. F. et al. Support System Decision with Logic Et applied to Merger and Acquisition - M & A : a case study in the education industry. **International Journal of Latest Engineering and Management Research (IJLEMR)**, v. 04, n. 04, p. 45–50, 2019.
- SAMPIERI, R. H.; COLLADO, C. F.; LUCIO, M. DEL P. B. **Metodología de la investigación**. Quinta ed. Colonia Desarrollo Santa Fe - Mexico: MCGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V., 2010.
- SMANDEK, B. et al. Balanced score card implementation for IP rights management in a public research institution. **Measuring Business Excellence**, v. 14, n. 4, p. 65-75, 2010.

TCU, 2000. Brasil. Tribunal de Contas da União. Técnicas de Auditoria: Indicadores de Desempenho e Mapa de Produtos. Brasília: TCU, Coordenadoria de Fiscalização e Controle, 2000.

ZAR, Jerrold H. Spearman rank correlation. **Encyclopedia of biostatistics**, v. 7, 2005